

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE
DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE

Manual de Judicialização de Medicamentos

Garantindo seu Direito à Saúde

Autoria:

Ma. Verônica Bessa de Paulo de Moura
Prof.^a Dr.^a Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
Prof.^a Dr.^a Eliane Ramos Pereira
Prof. Dr. Marcos Andrade Silva

INTRODUÇÃO

A judicialização da saúde é um fenômeno cada vez mais presente no Brasil, onde pacientes buscam a intervenção do Poder Judiciário para obter acesso a tratamentos médicos e medicamentos que foram negados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelos planos de saúde.

(DOMINGOS; ROSA, 2019)

Este manual foi desenvolvido para ajudar profissionais de saúde, advogados e principalmente os pacientes a entenderem o processo de judicialização, garantindo que todos saibam como proceder para assegurar o acesso a medicamentos essenciais, de forma clara e acessível.

1.0

Identificação da necessidade

Quando você não consegue obter o medicamento necessário pelo SUS ou pelo seu plano de saúde, o primeiro passo é identificar se esse medicamento é realmente essencial para o seu tratamento.

Isso significa verificar com seu médico se não há alternativas viáveis e se o medicamento específico é crucial para a sua saúde. Lembre-se de que seu bem-estar é a prioridade, e ter todas as informações claras desde o início facilita o processo.

2.0

O que fazer se o plano de saúde negar cobertura ou o SUS não fornecer o medicamento, o que fazer?

Se você recebeu uma negativa do plano de saúde ou não encontrou o medicamento disponível no SUS, não se desespere!

É possível recorrer à judicialização para garantir seu direito ao tratamento. A primeira coisa a fazer é guardar todas as correspondências e documentos que comprovem a recusa, pois eles serão essenciais no processo judicial.

Ter o suporte de um profissional da saúde que possa fornecer um laudo médico detalhado também é fundamental.

3.0

Passo a passo para judicialização Consulta Médica

O primeiro passo é consultar um médico que possa avaliar a sua condição de saúde e fornecer uma prescrição detalhada do medicamento necessário.

Essa prescrição deve incluir a dosagem correta, o período de tratamento e uma justificativa clara da necessidade do medicamento específico.

Não tenha vergonha de pedir todos os detalhes ao seu médico; essa documentação será crucial.

3.1

Passo a passo para judicialização

Recolhimento de Documentação

Após obter a prescrição médica, é hora de reunir todos os documentos necessários.

Isso inclui:

Relatórios médicos

Exames

Negativas formais do plano de
saúde ou do SUS

Qualquer outro documento relevante
que ajude a construir seu caso.

Quanto mais completa a documentação,
melhor.

A photograph showing two people shaking hands over a document on a desk. The person on the left is wearing a brown suit jacket, and the person on the right is wearing a light blue sweater. The document on the desk has some text and a table-like structure. The background is a light-colored wall with a small gold object on top of the desk.

3.2

Passo a passo para judicialização

Constituição de Advogado

Agora, é importante encontrar um advogado especializado em direito da saúde. Esse profissional será seu guia durante todo o processo de judicialização, ajudando a interpretar a legislação e a preparar toda a documentação necessária.

Ter um advogado experiente ao seu lado faz toda a diferença, pois ele saberá como melhor apresentar seu caso ao juiz.

3.3

Passo a passo para judicialização de Petição Inicial

Seu advogado irá redigir a petição inicial, que é o documento oficial para iniciar o processo judicial. Nesta petição, serão apresentados todos os documentos reunidos, além de argumentos jurídicos e médicos que sustentam a necessidade do medicamento.

É essencial que a petição seja clara, objetiva e bem fundamentada para aumentar as chances de sucesso.

3.4

Passo a passo para judicialização Análise e Decisão Judicial

Depois que a petição inicial é protocolada, o juiz responsável pelo caso analisará toda a documentação e decidirá sobre a concessão do medicamento.

Este é um momento crucial, e seu advogado pode acompanhar de perto para garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Vale lembrar que, em muitos casos, a decisão pode ser rápida, especialmente se houver urgência médica.

A photograph of three people in an office environment. On the left, a woman with blonde hair in a ponytail, wearing a light blue blazer, is pointing at a laptop screen. In the center, a man with a beard and glasses, wearing a yellow t-shirt, is looking at the laptop. On the right, a woman with dark hair, wearing a light brown t-shirt, is also looking at the laptop. They are sitting at a desk with various office supplies, including a stack of papers, a pen, and a calculator. In the background, there is a computer monitor displaying a document, a desk with more papers, and a window with blinds.

3.5

Análise e Decisão Judicial

Depois que a petição inicial é protocolada, o juiz responsável pelo caso analisará toda a documentação e decidirá sobre a concessão do medicamento.

Este é um momento crucial, e seu advogado pode acompanhar de perto para garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Vale lembrar que, em muitos casos, a decisão pode ser rápida, especialmente se houver urgência médica.

3.6

Cumprimento da Decisão

Se a decisão judicial for favorável, o plano de saúde ou o SUS serão obrigados a fornecer o medicamento solicitado.

Seu advogado irá acompanhar o cumprimento dessa decisão, certificando-se de que você receba o medicamento no tempo adequado para não comprometer seu tratamento.

Você sabia?

Estudos mostram que cerca de 80% das decisões judiciais em pedidos de medicamentos são favoráveis aos pacientes. Isso demonstra que a justiça entende a importância de garantir o acesso à saúde, reforçando a eficácia das ações judiciais para obter os tratamentos necessários. (COSTA DO AMARAL, 2019)

A photograph of a desk with legal books, a gavel, and a person writing. The desk is white and has a stack of books on the left, a gavel in the foreground, and a person in a blue shirt writing on a document. The background is slightly blurred, showing a window and a potted plant.

4.0

Burocracias envolvidas

Sim, há algumas burocracias envolvidas, mas estamos aqui para simplificar!

A coleta de documentação médica, a contratação de um advogado, a elaboração e apresentação da petição inicial e o acompanhamento do processo judicial são passos fundamentais.

(DOMINGOS; ROSA, 2019)

Com um bom planejamento e organização, essas etapas podem ser conduzidas de maneira eficiente e tranquila.

5.0

Casos que podem ser reivindicados

A judicialização é uma opção viável para pacientes que precisam de medicamentos essenciais para tratar doenças graves ou crônicas. Isso inclui casos em que o medicamento não é coberto pelo plano de saúde ou não está disponível no SUS. (ESTABEL; DIAS, 2015)

Se o seu tratamento depende de um medicamento específico que foi negado, você tem todo o direito de buscar esse recurso judicial.

6.0

Tempo médio de julgamento

O tempo de julgamento pode variar bastante. Em alguns casos, especialmente quando há urgência médica, o processo pode ser relativamente rápido, durando apenas alguns dias.

Em outros, pode levar meses, dependendo da complexidade do caso e da carga de trabalho do Judiciário local.

A paciência é importante, mas seu advogado estará ao seu lado para garantir que tudo corra da melhor maneira possível.

7.0

Requisitos para concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS

SEGUNDO O STJ

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que um medicamento não incorporado pelo SUS seja concedido judicialmente, é necessário atender a alguns requisitos:

O medicamento deve ser essencial para o tratamento da doença, sem alternativas terapêuticas disponíveis.

Deve haver uma prescrição médica detalhada que justifique a necessidade do medicamento específico.

A falta do medicamento deve representar um risco significativo à saúde do paciente.

8.0

Papel dos profissionais de saúde na judicialização de medicamentos e suas responsabilidades legais

Os profissionais de saúde desempenham um papel crucial no processo de judicialização. Eles podem fornecer informações técnicas detalhadas sobre o medicamento, incluindo sua eficácia, possíveis efeitos colaterais e disponibilidade no mercado.

Além disso, os profissionais de saúde devem garantir que a prescrição médica esteja correta e todos os requisitos legais para a dispensação do medicamento sejam atendidos. (ESTABEL; DIAS, 2015)

9.0

Identificação da empresa fornecedora do medicamento

A empresa fornecedora do medicamento é geralmente designada pelo órgão competente, com base em cotações ou licitações públicas. Isso garante que o medicamento seja adquirido de forma transparente e ao menor custo possível, respeitando todas as normas legais.

(DOMINGOS; ROSA, 2019)

10

Possíveis causas para o indeferimento do pedido

Se, por algum motivo, a decisão judicial for indeferida, ou seja, se o juiz não conceder o medicamento solicitado, é importante entender os motivos dessa decisão.

Pode haver inconsistências na petição inicial, falta de documentação adequada ou uma avaliação de que o medicamento não é essencial para o tratamento.

Nesse caso, você e seu advogado podem avaliar a possibilidade de recorrer da decisão ou ajustar a documentação para uma nova tentativa.

11

Recebimento do Valor Determinado pela Justiça

Em alguns casos, a justiça pode determinar o pagamento de um valor específico para a aquisição do medicamento.

Esse valor pode ser recebido pelo próprio paciente, por cuidadores ou pessoas não familiares, desde que isso seja especificado na decisão judicial.

É essencial que todas as partes envolvidas estejam cientes e conforme os termos estabelecidos.

12

Quem Pode Entrar com a Ação Judicial

Além do próprio paciente, familiares ou responsáveis legais também têm o direito de entrar com a ação judicial em nome do paciente.

Isso é especialmente útil em casos onde o paciente não tem condições físicas ou emocionais de conduzir o processo sozinho.

Ter o apoio de pessoas próximas pode fazer toda a diferença nesse momento.

13

Processo Judicial Online

Muitos tribunais já permitem a abertura de processos judiciais pela internet, o que facilita bastante o acesso à justiça.

Cada tribunal pode ter procedimentos específicos, então é importante que seu advogado conheça essas particularidades para garantir que tudo seja feito corretamente.

Essa facilidade ajuda a agilizar o processo e a reduzir a necessidade de deslocamentos.

14

Informações Necessárias para Orçamento Válido

Para iniciar um processo judicial para obtenção de medicamentos, é necessário apresentar informações detalhadas, como:

Nome do medicamento

Dosagem recomendada

Período de tratamento

Valor estimado do medicamento

Essas informações devem ser precisas para que o juiz possa tomar uma decisão informada.

15

Adequação do Valor da Decisão Judicial

Após a decisão judicial, é importante verificar se o valor concedido é suficiente para cobrir todos os custos do tratamento. Isso inclui não apenas o medicamento, mas também eventuais despesas adicionais relacionadas ao tratamento.

Trabalhe em conjunto com seu advogado para garantir que tudo esteja corretamente ajustado.

16

Cálculo para Liberação da Verba da Prescrição

O cálculo para liberação da verba da prescrição é baseado no valor estimado do medicamento e nos custos relacionados ao tratamento.

Esse cálculo pode variar de acordo com cada caso e é feito para garantir que o paciente tenha os recursos necessários para seguir o tratamento conforme prescrito.

17

Solicitação de Complemento de Verba

A photograph of a person in a white lab coat and blue gloves using a pipette in a laboratory setting. The person is holding a pipette tip over a small vial. In the background, there are various laboratory equipment and a framed image on the wall.

Se o valor concedido inicialmente não for suficiente para cobrir todo o ciclo de tratamento, é possível solicitar um complemento de verba.

Esse pedido deve ser bem fundamentado, mostrando claramente por que o valor adicional é necessário. Seu advogado saberá como proceder com essa solicitação de maneira eficiente.

18

Prazo de Entrega do Medicamento

O prazo de entrega do medicamento pode variar.

Não existe um prazo fixo determinado pela justiça, mas seu advogado pode acompanhar o cumprimento da decisão para garantir que você receba o medicamento o mais rápido possível.

A disponibilidade do medicamento no mercado também pode influenciar nesse prazo.

19

Entrega em Local de Administração do Medicamento

A entrega do medicamento pode ser feita no endereço indicado pelo paciente, incluindo o local onde o medicamento será administrado.

É importante especificar claramente esses detalhes na petição inicial e na decisão judicial para evitar quaisquer problemas de logística.

A farmácia ganhadora do orçamento poderá direcionar o medicamento tanto para a residência do paciente, quanto para o hospital ou clínica onde a administração do medicamento deverá ser feita.

Você sabia?

O Conselho Nacional de Justiça disponibiliza um site que monitora todos os processos de Direito à Saúde. Isso permite que você acompanhe o andamento do seu caso e tenha acesso a informações atualizadas sobre outros processos semelhantes. (COSTA DO AMARAL, 2019)

CONCLUSÃO

Quando outros meios falham, recorrer à justiça pode ser a solução para obter os tratamentos necessários e assegurar sua qualidade de vida. Não hesite em buscar seus direitos!

Com o apoio de um advogado especializado em direito da saúde, você terá orientação e representação adequadas para enfrentar esse processo com confiança. Lembre-se de que seu bem-estar é a prioridade, e lutar por ele é um ato de coragem e determinação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA DO AMARAL, T. Direito à saúde: Dilemas do fenômeno da judicialização da saúde. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 123–132, 2019. DOI: 10.17566/ciads.v8i2.530. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/530>. Acesso em: 10 out. 2024.

DOMINGOS, L. de O.; ROSA, G. F. de C. O direito fundamental e coletivo à saúde no contexto da judicialização. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 82–99, 2019. DOI: 10.17566/ciads.v8i2.524. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/524>. Acesso em: 18 set. 2024.

ESTABEL, Claudia Mota; DIAS, Andreia Castro. Judicialização da Saúde: Perspectivas de uma Conformação de Efetividade. **Revista de Direitos Sociais, Seguridade e Previdência Social**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 60–86, 2015. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2525-9865/2015.v1i1.434. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadssps/article/view/434>. Acesso em: 23 out. 2024.